

**ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ — ЭТО
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА**

Рахимова Ширин

Доцент «Центра обучения узбекскому и иностранным языкам» ТГЭУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10392574>

Аннотация. За последние годы в Узбекистане произошли важные социально-экономические изменения. Стремление государства к либерализации и интернационализации экономики увеличивает спрос на квалифицированных специалистов в области экономики, которые не только досконально владеют своим предметом, но и обладают практическими навыками, необходимыми на современном рынке труда [1]. Однако нынешняя система образования в Узбекистане нуждается в подготовке выпускников не только с теоретическими знаниями, но и практическими навыками, необходимыми для достижения успеха на современном рынке труда.

Ключевые слова: экономист, дифференцированное образование, профессиональное образование, английский язык, дифференцированный подход, система образования, ESP (английский для специальных целей).

Введение

В условиях Узбекистана, где существует острая потребность в экономистах, способных адаптироваться к быстро меняющейся бизнес-среде, дифференцированное профессиональное образование способно существенно повысить качество и актуальность экономических учебных программ. Включив практический, отраслевой контент, студенты могут лучше подготовиться к своей будущей карьере. Этот подход может охватывать такие области, как анализ рынка, финансовое планирование, анализ данных и практика международного бизнеса – все из которых очень важны для роста и развития экономики Узбекистана.

Методы исследований

Глобальный характер сегодняшней экономики требует, чтобы английский язык был ключевым навыком для специалистов-экономистов. Английский является языком международного бизнеса [2], и знание этого языка необходимо для эффективного общения и переговоров, а также доступа к множеству международных ресурсов. Поэтому профессионально-ориентированная методика используется во многих работах как практический пример преподавания английского языка и показывает, как можно реализовать профессионально-ориентированное дифференцированное образование в области экономики.

Говоря о профессионально-ориентированном образовании мы должны обязательно упомянуть изучение языков для специальных целей или ESP. Английский для специальных целей (ESP) — это термин, используемый для описания преподавания и изучения навыков английского языка, адаптированных к конкретным потребностям учащихся в определенной области или профессии. Одна из наиболее важных причин важности ESP заключается в том, что оно может помочь учащимся развить языковые навыки, наиболее соответствующие их конкретной области или профессии. ESP имеет долгую и интересную историю, уходящую, как сказали бы некоторые, еще во времена Римской и Греческой империй. Движение за

иностранный или второй язык. ESP имеет абсолютные так и переменные характеристики [3-4].

1. Абсолютные характеристики:

ESP предназначен для удовлетворения конкретных потребностей учащегося;

ESP использует базовую методологию и деятельность дисциплин, которые он обслуживает;

ESP сосредоточен на языке (грамматике, лексике), навыках, дискурсе и жанрах, соответствующих этой деятельности.

2. Переменные характеристики:

ESP может быть связано с конкретными дисциплинами или предназначено для них;

В конкретных ситуациях преподавания ESP может использоваться методология, отличная от общего английского;

ESP, скорее всего, будет предназначен для взрослых учащихся, либо обучающихся в высших учебных заведениях, либо работающих по профессиональной специальности;

ESP может быть эффективным инструментом для улучшения общения и результатов в широком диапазоне профессиональных контекстов;

ESP может помочь учащимся развить языковые навыки, которые наиболее соответствуют их карьерным целям;

ESP также может быть важным средством содействия межкультурному общению и взаимопониманию.

Сосредоточив внимание на словарном запасе, грамматике и коммуникативных стратегиях, которые чаще всего используются в их области работы, учащиеся могут стать более уверенными и эффективными коммуникаторами, а также лучше понимать и взаимодействовать с содержанием и контекстом своей работы. Еще одна причина, по которой ESP важен, заключается в том, что он может помочь учащимся развить языковые навыки, которые наиболее соответствуют их карьерным целям. Сосредоточив внимание на языковых навыках, которые наиболее востребованы в их области или профессии, учащиеся могут повысить свои возможности трудоустройства и карьерные перспективы, а также лучше позиционировать себя для достижения успеха в выбранной области.

Современная система образования Узбекистана сталкивается с рядом проблем в адекватной подготовке студентов к профессии в области экономики. Традиционный подход, основанный на лекциях, часто не обеспечивает студентов практическим опытом, необходимым для применения экономических теорий на практике. Кроме того, английский языковой барьер является серьезным барьером для многих студентов, ограничивая их доступ к ценным международным ресурсам и возможностям. Такое сочетание факторов снижает общую конкурентоспособность узбекских выпускников на мировом рынке труда.

Дифференцированное профессиональное образование способно эффективно решить эти проблемы [1]. Более того, включение знания английского языка в качестве неотъемлемой части этого подхода может значительно повысить возможности трудоустройства студентов. Двуязычные специалисты, которые могут эффективно общаться на английском языке, пользуются большим спросом на мировом рынке труда. Преподавание английского языка в рамках учебной программы по экономике может устранить этот лингвистический разрыв и открыть возможности международной карьеры для узбекских выпускников.

Результаты. Дифференцированный подход к ESP — это подход к преподаванию языка, который фокусируется на конкретных языковых потребностях учащихся в определенной области или профессии и направлен на развитие их языковых навыков таким образом, чтобы это соответствовало их профессиональным или академическим целям. Успешная реализация профессионально-ориентированного дифференцированного образования в сфере экономики требует скоординированных усилий образовательных учреждений, государственного и частного секторов. Разработка учебных программ, подготовка учителей и предоставление ресурсов для практики – все это важнейшие компоненты этого подхода.

Заключение

Одним словом, использование профессионально-ориентированного дифференцированного образования при подготовке студентов по направлению «Экономика», не только актуально, но и весьма необходимо в условиях Узбекистана. Он имеет потенциал для преодоления разрыва между теоретическими знаниями и практическим применением, вооружая выпускников навыками и языковыми навыками, необходимыми для достижения успеха в глобальной экономике. Поскольку Узбекистан продолжает идти по пути экономического развития, применение этой методологии может стать преобразующим шагом на пути к светлому будущему.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан о стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года ПФ-4947 //www.lex.uz
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-uchebno-poznavatelnoy-deyatelnosti-uchaschihsya-professionalnoy-obrazovatelnoy-organizatsii-na-osnove>
3. Hutchinson, T., & Waters, A. (1987). *English for Specific Purposes: A Learner-Centered Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Dudley-Evans, T., & St. John, M. J. (1998). *Developments in English for specific purposes: A multi-disciplinary approach*. Cambridge University Press.
5. Deepa Sankar UNICEF Uzbekistan December Uzbekistan Education Sector Analysis: 2021
6. Robinson, P. (1991). *ESP Today: A Practitioner’s Guide*. Prentice Hall
7. Swales, J. (1990). *Genre Analysis: English in Academic and Research Settings*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
8. Basturkmen, H. (2010). *Developing Courses in English for Specific Purposes*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
9. Shirin U. Rakhimova Development of information and communication technologies is an excellent opportunity for teaching foreign languages *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*
10. Swales, J. M. 19 84. Thoughts on, in and outside the ESP Classroom. In G. James (Ed.) *The ESP Classroom*. Exeter Linguistic Studies 7. Exeter: University of Exeter.
11. Swales, J. M. 19 8 5. ESP - The heart of the matter or the end of the affair? In R. Quirk and H. Widdowson (Eds.) *English in the World: Teaching and Learning the Language and the Literatures*. Cambridge: Cambridge University Press in association with The British Council.

12. Swales, J. M. 1988. Episodes in ESP. Hemel Hempstead: Prentice Hall International.